

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 11/21, 05.11.2021

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe FDM-Begeisterte!

Im Learnweb der SUH wird ab dem Wintersemester 2021/22 ein Kurs zum Forschungsdatenmanagement (FDM) angeboten, für den sich Studierende, Forschende und Mitarbeitende der Universität - zu jeder Zeit, ortsunabhängig - einschreiben können:

<https://hdl.handle.net/21.11101/0000-0007-F0A2-2>

Hier haben sich bisher über 155 Forscherinnen und Forscher eingeschrieben. Auch Sie können es gerne jederzeit tun, falls noch nicht geschehen. Ich erinnere in diesem Newsletter hiermit gerne noch einmal daran.

Einzelne Module zum FDM lassen sich sehr schön im Learnweb bearbeiten. Unser Kollege Herr Jan-Timo Zimmermann hat dabei bestmöglich bei der technischen Umsetzung unterstützt.

Mit dem Kurs im Eigenstudium können sich die Teilnehmenden der SUH einen soliden Überblick zum Umgang mit Forschungsdaten entlang des gesamten Datenlebenszyklus verschaffen und können in Moodle jederzeit Fragen stellen.

Der Kurs behandelt Themen von der Projektplanung an, zur Erhebung, Analyse, Speicherung und Nachnutzung durch Zugang. Innerhalb des Moduls "Persistente Identifikatoren" erfahren Sie beispielsweise wie Sie ihre Datenpublikation eindeutig identifizierbar und dauerhaft auffindbar machen. Außerdem wird Ihnen der persistente Identifikator ORCID für Personen vorgestellt.

Im Wintersemester haben wir bisher zwei Coffee Lectures mit jeweils ca. 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt.

Die Folien (als Ergebnissicherung - mit DOI natürlich - finden Sie auf Zenodo unter dieser Collection URL: Collection URL:

https://zenodo.org/communities/coffeelectures_fdm_hildesheim/

Am Mittwoch, d. 24. November 2021 wird Herr Dr. rer. nat. Holger Eichelberger, Institut für Informatik, Abteilung Software Systems Engineering (SSE) der Stiftung Universität Hildesheim, über den Einsatz von EASy-Producer in der IIP-Ecosphere sprechen:

https://www.forschungsdaten.info/kalender-index/kalender-anzeige/2021/11/24/event/42186-Coffee-Lectures-Der-Eins/tx_cal_phpicalendar/

IIP-Ecosphere – Next Level Ecosphere for Intelligent Industrial Production

<https://sse.uni-hildesheim.de/forschung/projekte/iip-ecosphere/>

Es wird dabei konkret um sein Forschungsprojekt gehen sowie um sein Forschungsdatenmanagement.

Dazu werden auch Interessierte und Expertinnen und Experten des NFDI4Ing-Konsortiums teilnehmen: <https://nfdi4ing.de/>

NFDI4Ing hat bereits in einem deutschlandweiten Bottom-up-Prozess strukturgebende Elemente eingeführt, die für Klassen von iFDM-Problemstellungen stehen, die sogenannten Archetypen. Archetypen decken spezifische, datengenerierende Ingenieurstätigkeiten ab, z.B. „die Ingenieurin/der Ingenieur, die/der ein System mit Hilfe maßgeschneiderter Werkzeuge untersucht“ oder „die Ingenieurin/der Ingenieur, die/der autodidaktisch Software entwickelt“ oder „die Ingenieurin/der Ingenieur, die/der Felddaten erhebt und mit ihnen arbeitet“. Für jeden dieser ingenieurspezifischen Archetypen, betitelt Alex – Golo, entwickelt das Konsortium NFDI4Ing Lösungen.

Gerade auch Use Cases der SUH sind für Forschende und Forschungssupport (in Bibliotheken!) FÄCHERÜBERGREIFEND / INTERDISZIPLINÄR sehr interessant und wichtig zur Orientierung und zur Weiterentwicklung der nötigen Infrastrukturen.

Deshalb sind hier die Institute ALLER FACHBEREICHE WIEDER herzlich eingeladen.

Mit guten Grüßen im November,
Annette Strauch-Davey

-
- **[fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 11/21, 05.11.2021,**
annette.strauch, 05.11.2021